

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У НЕДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЁННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЕ И ШКАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ****Игамова С.С., Джурабекова А.Т., Амонова З.К., Ботырова З.Н.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Проблема церебральных нарушений у новорождённых недоношенных детей на протяжении последних десятилетий, по мнению исследователей, отмечается церебральные нарушения которые считаются социально значимые в детской неврологии. Так по данным зарубежных исследований, поражения центральной нервной системы занимают ведущие позиции в инвалидизации среди недоношенных новорождённых, особенно детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении. Несмотря на внедрение современных технологий выхаживания и интенсивной терапии, частота церебральных повреждений у данной категории пациентов остаётся стабильно высокой, а их отдалённые последствия нередко определяют формирование двигательных, когнитивных и поведенческих нарушений в детском возрасте.

Ключевые слова: недоношенные новорождённые, церебральные нарушения, ранняя диагностика, неврологический скрининг, шкала Ангар, шкала Ballard, нейросонография, перивентрикулярная лейкомаляция, внутричерепное кровоизлияние, неврологические шкалы, нейромоторное развитие

**EARLY DIAGNOSIS OF CEREBRAL DISORDERS IN PRIMARY NEWBORNS:
CLINICAL AND SCALE ASPECTS****Igamova S.S., Dzhurabekova A.T., Amonova Z.K., Botirova Z.N.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The problem of cerebral disorders in newborns and premature infants over the past decades, according to researchers, has been noted as cerebral disorders that are considered socially significant in pediatric neurology. Thus, according to foreign studies, lesions of the central nervous system occupy a leading position in disability among premature newborns, especially children with extremely low and very low birth weight. Despite the introduction of modern care and intensive care technologies, the frequency of cerebral injuries in this category of patients remains consistently high, and their long-term consequences often determine the formation of motor, cognitive, and behavioral disorders in childhood.

Keywords: premature newborns, cerebral disorders, early diagnosis, neurological screening, Angar scale, Ballard scale, neurosonography, periventricular leukomalacia, intracranial hemorrhage, neurological scales, neuromotor development

**МУДДАТИДАН ОЛДИН ТУГИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ЦЕРЕБРАЛ БУЗИЛИШЛАРНИ
ЭРТА ТАШХИСЛАШ: КЛИНИК ВА ШКАЛА ЖИҲАТЛАРИ****Игамова С.С., Джурабекова А.Т., Амонова З.К., Ботырова З.Н.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Узбекистон

Резюме. Сўнги ўн йилликларда тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, муддатидан олдин тузилган чақалоқларда церебрал бузилишлар муаммоси болалар неврологиясида ижтимоий аҳамиятга эга бўлган масала сифатида қайд этилмоқда. Хорижий тадқиқотлар натижаларига кўра, марказий асаб тизимининг зарарланиши муддатидан олдин тузилган чақалоқлар, айниқса тузилганда тана вазни ўта паст ва жуда паст бўлган болалар орасида ногиронликнинг асосий сабабчиси ҳисобланади. Замонавий парвариш технологиялари ва интенсив даволаш усулларининг жорий этилишига қарамай, ушбу тоифадаги беморларда мия шикастланишлари частотаси барқарор тарзда юқори бўлиб қолмоқда. Бундай шикастланишларнинг узоқ муддатли оқибатлари кўпинча болалик даврида ҳаракат, когнитив ва хулқ-атвор бузилишларининг шаклланишига олиб келади.

Калит сўзлар: муддатидан олдин тузилган чақалоқлар, церебрал бузилишлар, эрта ташхислаш, неврологик скрининг, Ангар шкаласи, Баллард шкаласи, нейросонография, перивентрикуляр лейкомаляция, бош ичига қон қуйилиши, неврологик шкалалар, нейромотор ривожланиши

Введение. Недоношенность остаётся одной из наиболее серьёзных проблем современного акушерства и неонатологии. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире рождается около 15 миллионов недоношенных детей, что составляет примерно 10% от всех родов.

Несмотря на значительный прогресс в лечении недоношенных, выживаемость детей с экстремально низкой массой тела при рождении (ЭНМТ, менее 1000 г) остаётся невысокой — около 50–70% в зависимости от гестационного возраста и условий оказания помощи. Ещё более серьёзной проблемой, чем смертность недоношенных, является заболеваемость и инвалидизация среди выживших. По современным данным, 5–18% детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, имеют церебральный паралич, 30–40% — задержку нейромоторного развития, 25–55% — нарушения слуха различной степени выраженности, 20–30% — нарушения зрения. Кроме того, многие недоношенные дети в дальнейшем демонстрируют когнитивные нарушения, трудности обучения и поведенческие проблемы. Таким образом, неонатальные церебральные нарушения имеют существенное влияние не только на качество жизни самого пациента, но и на его семью и общество в целом[1].

Мозг недоношенного новорождённого находится на критическом этапе развития и особенно уязвим к различным повреждающим факторам. Гестационный возраст 24–32 недели соответствует периоду активной пролиферации глиальных клеток и миграции нейронов, формирования синаптических связей и начала миелинизации. Именно в этот период происходят наиболее частые и тяжелые по последствиям поражения центральной нервной системы при недоношенности. Основными типами повреждений являются внутримозговые кровоизлияния (ВЧК), перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ), селективный некроз нейронов и глиальных клеток, нарушения миелинизации[2].

Факторы риска церебральных нарушений у недоношенных многочисленны и включают как перинатальные факторы (гипоксия, асфиксия, гипотензия, гипоксемия, гиперкапния, нестабильность артериального давления), так и постнатальные осложнения (инфекции, некротизирующий энтероколит, пневмоторакс, гидроцефалия, судороги). Кроме того, к факторам риска относятся материнские факторы (инфекции, преэклампсия, кровотечения, применение некоторых лекарственных препаратов), факторы, связанные с методикой реанимационно-интенсивной терапии (режимы искусственной вентиляции лёгких, волемическая нагрузка, применение вазоактивных препаратов)[3].

Ранняя диагностика церебральных нарушений у недоношенных имеет критическое значение для определения прогноза и планирования реабилитационных мероприятий. Однако диагностика на ранних сроках жизни представляет значительные трудности, связанные с незрелостью нервной системы недоношенного, отсутствием у него адекватной произвольной двигательной активности и сложностью интерпретации неврологических знаков. Тем не менее, последние два десятилетия были отмечены значительным прогрессом в развитии методов ранней диагностики, включая совершенствование клинического неврологического осмотра, разработку специализированных неврологических шкал и внедрение в практику нейровизуализационных методов[4].

Клинический неврологический осмотр недоношенного новорождённого требует специальных знаний и навыков, так как нормальные неврологические находки существенно отличаются от таковых у доношенных детей и изменяются по мере увеличения постконцептуального возраста (гестационный возраст плюс возраст после рождения). Выраженность рефлексов, мышечный тонус, спонтанная двигательная активность, способность к фиксации взгляда и слежению — все эти параметры зависят от степени зрелости нервной системы. Интерпретация неврологических знаков без учёта уровня недоношенности может привести к ложным диагнозам[5].

В последние годы были разработаны специализированные неврологические шкалы для оценки состояния нервной системы недоношенных новорождённых. К наиболее известным и широко используемым относятся Dubowitz Neurological Assessment Scale, Hammersmith Neonatal Neurological Examination (HNNE), General Movements Assessment (GMA), Assessment of Preterm Infants Behavior (APIB). Эти шкалы позволяют более стандартизованно и объективно оценивать неврологический статус, однако требуют специального обучения персонала и отнимают значительное время[6].

Нейровизуализационные методы, в первую очередь нейросонография (НСГ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), произвели революцию в ранней диагностике церебральных нарушений у недоношенных. Трансфонтанельная нейросонография является неинвазивным методом, позволяющим выявлять различные поражения головного мозга (внутричерепные кровоизлияния, перивентрикулярную лейкомаляцию, гидроцефалию, пороки развития) уже в первые дни и недели жизни. МРТ головного мозга, проводимая обычно перед выпиской из стационара или в коррегирированном возрасте 40 недель, позволяет выявлять более тонкие нарушения структуры мозга, включая неправильное формирование извилин, нарушения миелинизации, изменения в белом веществе[7].

Несмотря на доступность и совершенствование методов диагностики, остаются существенные пробелы в знаниях о сроках выявления различных типов церебральных нарушений, оптимальных алгоритмах обследования и предикторах неблагоприятного исхода. В частности, недостаточно данных о том, какие клинические признаки и неврологические находки на ранних сроках жизни имеют

наибольшую прогностическую ценность для прогнозирования позднего исхода, как различные нейровизуализационные находки коррелируют с клиническими данными, и какова эффективность различных нейропротективных и реабилитационных вмешательств при раннем выявлении поражений.

В отечественной литературе также имеется недостаток исследований, сравнивающих различные методы ранней диагностики церебральных нарушений и определяющих оптимальные алгоритмы скрининга для использования в неонатальных отделениях различного уровня оснащённости[8].

Цель исследования — провести комплексную оценку различных клинических и шкальных методов ранней диагностики церебральных нарушений у недоношенных новорождённых, установить их диагностическую ценность и разработать алгоритм скрининга для использования в неонатальной практике.

Материал и методы исследования. В исследование были включены пациенты с клиническими проявлениями церебральных нарушений, имевшие в анамнезе рождение недоношенными и с малой массой тела при рождении, находившиеся под наблюдением в условиях амбулаторного и стационарного режима в Многопрофильной клинике Самаркандского государственного медицинского университета (родильный комплекс, отделение патологии новорождённых, отделение детской неврологии). Общая численность обследованных составила $n=52$ ребёнка в возрасте от 0 до 1 года жизни. В исследуемой группе были представлены пациенты обоего пола: мальчики — 28 (53,8%), девочки — 24 (46,2%).

Критериями включения в исследование являлись: недоношенность (гестационный возраст менее 37 недель), малая масса тела при рождении, наличие клинко-неврологических признаков поражения центральной нервной системы в раннем неонатальном и постнеонатальном периодах, а также установленные диагнозы согласно МКБ-10: P91.0–P91.9 (другие нарушения церебрального статуса у новорождённых), P52 (внутрижелудочковые кровоизлияния), P57 (ядерная желтуха), G93.4 (энцефалопатия неуточнённая). Критериями невключения являлись: врождённые пороки развития центральной нервной системы, хромосомные синдромы, наследственные нейрометаболические заболевания, тяжёлые врождённые инфекции (TORCH), а также отказ родителей от участия в исследовании.

В зависимости от степени выраженности поражения центральной нервной системы пациенты были распределены на группы: лёгкий уровень церебральных нарушений — 18 детей (34,6%), средний уровень у 20 детей (38,5%), тяжёлый уровень отмечено у 14 детей (26,9%). Контрольную группу составили 25 относительно здоровых детей, сопоставимых по возрасту, проходивших профилактический осмотр в амбулаторных условиях; участие осуществлялось при наличии письменного информированного согласия родителей.

Дополнительно дети основной группы были распределены по степени недоношенности: умеренная недоношенность выявлена у 22 ребёнка (42,3%), глубокая недоношенность в 18 случаях (34,6%), экстремальная недоношенность у 12 детей (23,1%). По уровню массы тела при рождении выделены следующие подгруппы: дети с низкой массой тела (1500–2499 г) 24 (46,2%), с очень низкой массой тела (1000–1499 г) 18 (34,6%), с экстремально низкой массой тела (<1000 г) 10 (19,2%). С учётом этиологических факторов преждевременных родов установлено, что наиболее частыми причинами являлись: внутриутробная гипоксия и плацентарная недостаточность отмечена в 21 случае (40,4%), инфекционно-воспалительные заболевания матери 14 обследованных (26,9%), экстрагенитальная патология (анемия, заболевания сердечнососудистой и эндокринной систем) в 10 случаях (19,2%), многоплодная беременность и акушерские осложнения в 7 случаях (13,5%). Оценка по шкале Апгар на 1-й минуте жизни составила: 4–5 баллов у 16 обследованных детей (30,8%), 6–7 баллов в 22 случаях (42,3%), 8 баллов и выше у 14 (26,9%), что отражало различную степень тяжести перинатальной адаптации и риска формирования церебральных нарушений.

Исследование проведено с использованием комплексного клинко-инструментального и функционального подхода с акцентом на раннее выявление и стратификацию церебральных нарушений у новорождённых недоношенных детей. Всем пациентам основной и контрольной групп проводилось развернутое клинко-неврологическое обследование с оценкой общего соматического состояния, уровня сознания, характера спонтанной двигательной активности, мышечного тонуса, нарушенной активности и вегетативных реакций. Клинические особенности поражения центральной нервной системы анализировались дифференцированно в зависимости от степени выраженности церебральных нарушений (лёгкая, средняя и тяжёлая формы) с последующим сравнением полученных показателей с данными контрольной группы.

Особое внимание уделялось анализу рефлекторной сферы, включая оценку врождённых (примитивных) рефлексов: поискового, сосательного, хоботкового, ладонно-ротового, Моро, опоры и автоматической ходьбы, ползания, хватательного рефлекса Робинсона, а также защитных и тонических

рефлексов. Оценивались сроки появления, симметричность, степень выраженности, истощаемость и своевременность угасания рефлексов. Установленные рефлекторные особенности сопоставлялись с уровнем гестационной незрелости, массой тела при рождении и тяжестью церебральных нарушений, что позволило выявить ранние клинические маркеры дисфункции центральной нервной системы. Для стандартизированной количественной оценки неврологического статуса применялись возраст-специфические шкалы, адаптированные для недоношенных новорождённых и детей первого года жизни: шкала Hammersmith Neonatal Neurological Examination (HNNE), шкала General Movements Assessment (GMA) для анализа спонтанной моторики, а также модифицированная шкала Dubowitz. В постнеонатальном периоде дополнительно использовались элементы шкалы INFANIB для оценки моторного развития и риска формирования двигательных нарушений. Результаты шкального обследования анализировались по группам и сопоставлялись с клиническими и инструментальными данными, с показателями контрольной группы.

В качестве инновационного компонента исследования применялся интегративный клинико-функциональный индекс ранней церебральной дисфункции, основанный на сочетанной оценке трёх параметров: (1) качества спонтанной моторной активности по GMA, (2) характера угасания примитивных рефлексов и (3) выраженности вегетативных реакций (лабильность ЧСС, дыхательный ритм, кожно-вегетативные проявления). Данный индекс позволил выявлять субклинические формы церебральных нарушений у недоношенных новорождённых ещё до формирования стойких структурных изменений и использовать его как ранний прогностический маркер неблагоприятного неврологического исхода. Полученные показатели индекса сравнивались между группами различной степени тяжести церебральных нарушений и контрольной группой, что обеспечило высокую чувствительность метода при ранней диагностике поражений центральной нервной системы.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета прикладных программ Statistica и SPSS (на индивидуальном компьютере). Для оценки различий между несколькими группами использовались критерии χ^2 Пирсона, U-критерий Манна-Уитни и критерий Краскела-Уоллиса. Корреляционный анализ проводился с использованием коэффициентов Спирмена и Крамера (V) с целью выявления взаимосвязей между клиническими, шкальными и функциональными показателями. Различия считались статистически значимыми при уровне $p < 0,05$.

Результаты исследования. Результаты анализа клинико-неврологического статуса у новорождённых недоношенных детей основной группы показал, что в группе у детей с лёгким уровнем поражения центральной нервной системы преобладали функциональные изменения в виде умеренной мышечной гипотонии или дистонии, нестойкой вегетативной лабильности и кратковременных нарушений сна; данные проявления регистрировались у 66,7% пациентов данной подгруппы и, как правило, носили транзиторный характер. В группе со средним уровнем церебральных нарушений достоверно чаще выявлялись синдром угнетения, стойкие нарушения мышечного тонуса, задержка формирования постуральных реакций и выраженные вегетативные расстройства, что наблюдалось у 75,0% обследованных детей. У пациентов с тяжёлым уровнем поражения центральной нервной системы доминировали грубые неврологические синдромы, включая выраженное угнетение спонтанной моторной активности, стойкую патологию примитивных рефлексов, судорожную готовность и признаки дисфункции стволовых структур, зарегистрированные у 85,7% детей данной группы. Тогда как в контрольной (сравнительной) группе клинико-неврологические показатели соответствовали возрастной норме. Данные по контролю рефлекторной сферы выявили, что у детей с лёгкими церебральными нарушениями отмечалось незначительное запаздывание угасания примитивных рефлексов у 38,9% пациентов, тогда как при средней степени поражения асимметрия и истощаемость рефлексов регистрировались у 60,0%, при этом у детей с тяжёлой степенью отмечены стойкое сохранение патологических рефлексов и их диссоциация выявлялись у 78,6% (таблица 1).

По данным шкалы HNNE установлено достоверное снижение суммарных баллов по мере увеличения тяжести церебральных нарушений. При этом у детей с лёгким уровнем поражения средние показатели соответствовали нижней границе возрастной нормы ($28,4 \pm 2,1$ балла), при средней степени отмечалось значимое снижение ($23,7 \pm 2,8$ балла, $p < 0,05$), тогда как при тяжёлой степени значения находились в зоне выраженной неврологической дисфункции ($18,9 \pm 3,2$ балла, $p < 0,01$). В контрольной группе показатели HNNE составляли $31,6 \pm 1,9$ балла (таблица 2).

Признаки по шкале GMA показали, что нормальные генерализованные движения преобладали у 72,2% детей с лёгкой степенью поражения, тогда как при средней степени чаще регистрировались бедные и монотонные движения (65,0%), а при тяжёлой — патологические паттерны с отсутствием вариабельности (78,6%). В контрольной группе у 92,0% детей движения соответствовали физиологическим возрастным характеристикам.

Таблица 1.

Клинико-неврологическая характеристика новорождённых недоношенных детей в зависимости от степени церебральных нарушений

Клинико-неврологические признаки	Лёгкая степень (n=18)	Средняя степень (n=20)	Тяжёлая степень (n=14)	Контрольная группа (n=25)
Синдром угнетения ЦНС	6 (33,3%)	15 (75,0%)	12 (85,7%)	0
Нарушения мышечного тонуса	12 (66,7%)	17 (85,0%)	14 (100%)	2 (8,0%)
Снижение спонтанной моторной активности	7 (38,9%)	14 (70,0%)	13 (92,9%)	0
Патологические примитивные рефлексy	7 (38,9%)	12 (60,0%)	11 (78,6%)	0
Асимметрия рефлексов	4 (22,2%)	9 (45,0%)	10 (71,4%)	0
Вегетативная лабильность	9 (50,0%)	16 (80,0%)	13 (92,9%)	1 (4,0%)
Судорожная готовность	1 (5,6%)	4 (20,0%)	6 (42,9%)	0

*Примечание: данные представлены в виде абсолютных значений и процентов от общего числа пациентов в группе.

Таблица 2.

Результаты шкального обследования (HNNE, GMA, INFANIB) у новорождённых недоношенных детей

Показатель	Лёгкая степень	Средняя степень	Тяжёлая степень	Контрольная группа
HNNE, баллы (M ± SD)	28,4 ± 2,1	23,7 ± 2,8	18,9 ± 3,2	31,6 ± 1,9
Нормальные генерализованные движения (GMA)	13 (72,2%)	6 (30,0%)	2 (14,3%)	23 (92,0%)
Бедные / монотонные движения (GMA)	4 (22,2%)	13 (65,0%)	6 (42,9%)	2 (8,0%)
Патологические движения (GMA)	1 (5,6%)	1 (5,0%)	6 (42,9%)	0
INFANIB, баллы (M ± SD)	72,5 ± 5,4	63,8 ± 6,0	54,1 ± 6,7	82,7 ± 4,5
Высокий риск моторных нарушений	3 (16,7%)	10 (50,0%)	10 (71,4%)	0

*Примечание: данные представлены в виде средних значений ± стандартное отклонение или абсолютных значений и процентов.

Оценка по шкале INFANIB в постнеонатальном периоде выявила повышение риска формирования моторных нарушений у детей со средней и тяжёлой степенью церебральных изменений. Средние значения шкалы в основной группе составили 64,3 ± 6,1 балла, при этом у детей с тяжёлым поражением риск патологического моторного развития отмечался в 71,4% случаев, тогда как в контрольной группе показатели находились в пределах нормы (82,7 ± 4,5 балла) (таблица 3).

Таблица 3.

Корреляционные взаимосвязи клинико-функциональных показателей с тяжестью поражения ЦНС

Анализируемые показатели	Коэффициент корреляции	Уровень значимости (p)
Тяжесть поражения ЦНС ↔ HNNE	r = -0,71	< 0,01
Тяжесть поражения ЦНС ↔ GMA	r = -0,68	< 0,01
Патология примитивных рефлексов ↔ INFANIB	V = 0,62	< 0,05
Оценка по шкале Апгар (1-я мин) ↔ тяжесть ЦНС	r = -0,59	< 0,05
Гестационный возраст ↔ HNNE	r = 0,65	< 0,01
Масса тела при рождении ↔ INFANIB	r = 0,61	< 0,05

*Примечание: r — коэффициент корреляции Спирмена, V — коэффициент Крамера.

Статистический анализ выявил и установил достоверные взаимосвязи и сильную отрицательную корреляцию между баллами HNNE и уровнем тяжести церебральных нарушений ($r=-0,71$; $p<0,01$), а также между качеством генерализованных движений по GMA и выраженностью клинических синдромов ($r=-0,68$; $p<0,01$). Сохранение патологических примитивных рефлексов достоверно коррелировало с низкими показателями INFANIB (V Крамера = $0,62$; $p<0,05$).

В качестве значимых предикторов тяжёлого поражения центральной нервной системы были выделены: экстремальная недоношенность, низкая оценка по шкале Апгар на 1-й минуте жизни, патологический характер генерализованных движений по GMA, стойкие нарушения рефлекторной сферы и выраженная вегетативная дисфункция. Совокупная оценка данных показателей позволила сформировать ранний прогностический профиль риска тяжёлых церебральных нарушений у новорождённых недоношенных детей.

Выводы:

1. Церебральные нарушения у новорождённых недоношенных детей характеризуются выраженным клиничко-неврологическим полиморфизмом, степень которого возрастает по мере увеличения тяжести поражения центральной нервной системы и обусловлена гестационной незрелостью, низкой массой тела при рождении и неблагоприятными перинатальными факторами.

2. Установлено, что при лёгкой степени церебральных нарушений преобладают функциональные и транзиторные изменения, тогда как при средней и тяжёлой степени доминируют стойкие нарушения мышечного тонуса, патологические изменения рефлекторной сферы, угнетение спонтанной моторной активности и выраженная вегетативная дисфункция.

3. Использование возраст-специфических шкал (HNNE, GMA, INFANIB) позволяет объективно оценить степень поражения центральной нервной системы у недоношенных новорождённых и выявить ранние маркеры неблагоприятного неврологического прогноза, недоступные при стандартном клиническом обследовании.

4. Комплексный клиничко-шкальный подход с интегративной оценкой моторных, рефлекторных и вегетативных показателей обладает высокой диагностической и прогностической значимостью, что определяет его новизну и обосновывает целесообразность внедрения в практику ранней диагностики церебральных нарушений у новорождённых недоношенных детей.

Список литературы:

1. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С. Перинатальные поражения центральной нервной системы у новорождённых: современные подходы к диагностике. Педиатрия. 2017;96(2):8–15.
2. Белоусова Е.Д., Румянцева М.В. Ранняя диагностика моторных нарушений у детей раннего возраста. Вопросы современной педиатрии. 2022;21(2):98–104.
3. Джурабекова А.Т. Клиничко-диагностические особенности перинатальных поражений центральной нервной системы у недоношенных детей. Неврология и нейрохирургия Узбекистана. 2021;(2):34–38.
4. Джурабекова А.Т., Ахмедова Д.И. Ранняя диагностика церебральных нарушений у детей первого года жизни. Педиатрия Узбекистана. 2022;(1):22–27.
5. Заваденко Н.Н. Современные подходы к оценке неврологического статуса у детей раннего возраста. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2021;13(1):12–18.
6. Рахимова З.Б., Абдуллаев А.Х. Ранняя диагностика церебральных нарушений у детей первого года жизни. Неврология и нейрохирургия Узбекистана. 2022;(1):34–38.
7. Саидова Г.А., Юсупова М.Н. Перинатальные поражения нервной системы у детей: клиничко-прогностические аспекты. Вестник Самаркандского государственного медицинского университета. 2023;(2):41–46.
8. Ment L.R., Hirtz D., Hüppi P.S. Imaging biomarkers of outcome in the developing preterm brain. The Lancet Neurology. 2009;8(11):1042–1055.
9. Volpe J.J. Brain injury in premature infants: a complex amalgam of destructive and developmental disturbances. The Lancet Neurology. 2009;8(1):110–124.

Для цитирования: Игамова С.С., Джурабекова А.Т., Амонова З.К., Ботырова З.Н. Ранняя диагностика церебральных нарушений у недоношенных новорождённых: клиничческие и шкальные аспекты // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 1(21). – С. 548–553. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18397178>